

Историко-культурное наследие как фактор сохранения исторической памяти народа и формирование идентичности

Др. Наталия ГАВРИЛЮК, Институт истории и права Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, Калуга, Российская Федерация

Проблема идентичности и идентификации в современном мире становится все более актуальной и живой. Практически каждый из нас сталкивается с необходимостью определения собственного жизненного пути через призму ответов на вопросы: кто я, кто мы, в чем наше отличие от других, во что мы верим, чем дорожим, в чем нуждаемся, к чему стремимся? Как объективные, так и субъективные взгляды и ответы на поставленные вопросы составляют ядро идентичности, которая проявляется практически во всех видах человеческой деятельности и является результатом социализации индивида.

Однако в реалиях XXI в. мы все чаще сталкиваемся с неоднозначностью трактовки самого термина *идентичность* и, как результат, – с отсутствием четкого определения критериев и факторов, влияющих на процессы идентификации, самоидентификации и складывания идентичностей.

В условиях глобализации и универсализации, изменения ценностных ориентиров, попыток фальсификации исторического прошлого важно обратиться к памятникам истории и культуры, свидетелям событий, которые не только сохранили на себе печать прошлого, но и выступают символом будущего, влияют на складывание национальной, этнической, культурной, гражданской и других идентичностей.

В связи с тем, что современному человеку важно осознавать свое место в истории и обществе, нужно быть готовым к межкультурному диалогу с представителями различных народов и приобщению к новым традициям и ценностям, историко-культурное наследие выступает как незыблемая основа культуры, равно как и главное условие ее воспроизведения. Большое значение в формировании и сохранении идентичности имеет не только приобщение личности к культурным исторически сложившимся ценностям и идеалам конкретной культуры, но и их передача последующим поколениям в качестве национального достояния. Международное сообщество признает, что разнообразие культур является движущей силой развития государства и одновременно условием полноценной интеллектуальной, эмоциональной, моральной и духовной жизни людей.